

PROKURATURA ORGANI

Po'zmatova Xolida

Namangan Davlat Universiteti, Yuridik fakulteti, AU-25 guruh talabasi

<https://doi.org/>

Abstract: Prokuratura organlarining faoliyatini tashkil etish va ular faoliyatining asosiy prinsplariga to'xtaladigan bo'lsak: ular birlik, markazlashganlik, qonuniylik, mustaqillik va oshkoralik prinsplari asosida faoliyat yuritadi. Prokuratura organlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori rahbarlik qiladigan yagona markazlashgan tizimni tashkil qiladi hamda quyi turuvchi prokurorlar yuqori turuvchi prokurorga va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuriga bo'ysunish va hisobdorlik asosida faoliyat ko'rsatadi. Prokuratura organlarining xodimlari o'z faoliyatlarida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda boshqa qonun hujjatlariga aniq rioya etishlari va ularni bajarishlari shart. Qonunlarni aniq bajarish va ularga rioya etishdan har qanday cheklanish, qanday asoslarga ko'ra qilinishidan qat'iy nazar, qonuniylikni buzish deb hisoblanadi va belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi. Prokuratura organlari o'z vakolatlarini har qanday davlat organlari, jamoat birlashmalari hamda mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda, faqat qonunga bo'ysungan holda amalga oshiradilar. Prokuratura organlarining faoliyatiga aralashish ta'qiqlanadi.

Keywords: prokratura, huquqiy maqom, ariza, taklif, shikoyat, dastlabki tergov, protest

Kalit so'lar: prokratura, huquqiy maqom, ariza, taklif, shikoyat, dastlabki tergov, protest

Prokuratura organlarining faoliyatini tashkil etish va ular faoliyatining asosiy prinsplariga to'xtaladigan bo'lsak : ular birlik, markazlashganlik, qonuniylik, mustaqillik va oshkoralik prinsplari asosida faoliyat yuritadi. Prokuratura organlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori rahbarlik qiladigan yagona markazlashgan tizimni tashkil qiladi hamda quyi turuvchi prokurorlar yuqori turuvchi prokurorga va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuriga bo'ysunish va hisobdorlik asosida faoliyat ko'rsatadi. Prokuratura organlarining xodimlari o'z faoliyatlarida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda boshqa qonun hujjatlariga aniq rioya etishlari va ularni bajarishlari shart. Qonunlarni aniq bajarish va ularga rioya etishdan har qanday cheklanish, qanday asoslarga ko'ra qilinishidan qat'iy nazar, qonuniylikni buzish deb hisoblanadi va belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi. Prokuratura organlari o'z vakolatlarini har qanday davlat organlari, jamoat birlashmalari hamda mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda, faqat qonunga bo'ysungan holda amalga oshiradilar. Prokuratura organlarining faoliyatiga aralashish ta'qiqlanadi. Prokratura organlarining yagona markazlashgan tizimiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori boshchilik qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasining prokurori O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori bilan kelishilgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy vakillik organi tomonida tayinlanadi. Viloyatlarning prokurorlari, tuman va shahar prokurorlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuroning, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining, viloyat, tuman va shahar prokurorlarining vakolat muddati – 5 yil.

Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori lavozimini egallashi mumkin emas. Prokuratura organlarini tashkil etish, ularni vakolatlari va faoliyati ko'rsatish tartibi qonun bilan belgilangan.

Prokuratura organlarida prokurorlar, tergovchilar, surishtiruvchilar va ish o'rganuvchilar lavozimiga oliy yuridik malumotga ega, zarur kasbiy fazilatlariga bo'lgan, zimmalariga yuklatilgan

xizmat vazifalarni bajarishga sog'ligi imkon beradigan O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tayinlanadi. Alohida hollarda, prokuratura organlaridagi xizmatga iqtisodiy, moliya, sotsiologiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida va boshqa sohalarda oliy malumotga, zaruriy bilim va tajribaga ega bo'lgan mutahassislar qabul qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokurori, O'zbekiston Respublikasi Transport prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori, viloyat va Toshkent shahar prokurorlari, shuningdek tumanlar, shaharlar prokurorlari hamda ularga tenglashtirilgan prokurorlar lavozimiga yigirma besh yoshdan kichik bo'lmagan shaxslar tayinlanadi. Prokuratura organkari xodimlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori belgilaydigan tartibda attestatsiyadan o'tkazilishi lozim.

Prokuratura organlarining tizimi quyidagilardan iborat:

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi Bosh prokuraturasi;

viloyat va Toshkent shahar prokuraturasi;

tuman va shahar prokraturasi;

viloyat prokraturariga tenglashtirilgan O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokraturasi, O'zbekiston Respublikasi Transport prokraturasi;

tuman prokraturalariga tenglashtirilgan, hududiy harbiy, transport va ixtisoslashtirilgan prokratura.

Prokuror qonunlarning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish jarayonida o'z vakolatlari doirasida:

Vazirlik, idoralarning, korxonalarining, muassasalarning, tashkilotlarning, harbiy qismlarning hudud va xonalariga moneliksiz kirishga, hujjatlar va materiallarni ko'rishga, tekshirishga o'tkazishga, tekshirish uchun qarorlar, farmoyishlar, buyruqlar va boshqa hujjatlarni, qonuniylikning holati to'g'risidagi va uni ta'minlashga doir chora - tadbirlar haqidagi ma'lumotlarni talab qilishga;

Davlat organlari, harbiy qismlar, vazirliklar va idoralarning harbiy tuzilmalarni rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslaridan ular tasarrufidagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar faoliyatini tekshirish, taftish o'tkazishni, idoraviy va noidoraviy tekshirishlar o'tkazish uchun mutaxassislar ajratishni talab qilishga;

Mansabdor shaxslar va fuqarolardan qonun buzilishi xususida og'zaki yoki yozma tushuntirishlar talab qilishga haqli.

Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda prokuror ushbu qonunda hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan choralarni ko'rishga majbur.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham prokratura organlari haqida alohida bob keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXV bobi yani 143 , 144, 145 – va 146 – moddalari prokratura organlarining huquqiy maqomini mustahkamlab bergan. Konstitutsiyaga hozirgi kungacha 16 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lsa ham, 1992-yildan beri prokratura bobi o'zgarishlarsiz kelayotgan qismlardan bo'lib turbidi. Konstitutsiyaning 143-moddasida "O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysinuvchi prokurorlar amalga oshiradi" deyilgan. Ularning asosiy vazifalari qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamkaash, fuqarolarning huquq hamda erkimliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklarni oldini olish va profilaktika qilishdan iborat. Bundan tashqari O'zbekiston

Respublikasi Bosh prokuratura huzurida Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Majburiy ijro byurosi tashkil etilgan. Departament va byuroning maqomi mehnatga haq to'lash shartlari, tibbiy va transport xizmatlari ko'rsatilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosariga tenglashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasi hududida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tezkor – qidiuv, tergov va boshqa maxsus vazifalarni mustaqil ravishda bajaruvchi xususiy tashkilotlar, jamoat birlashmalari va ularning bo'lonmalarini tuzish va ularning faoliyat ko'rsatishi taqiqlanadi. Qonuniylik va huquqiy targ'ibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkin.

Bundan tashqari prokuratura organlari sudda ham ishtirok eta oladi. Sudda jinoyat ishi ko'rilayotganda prokuror davlat ayblovinini quvvatlaydi. Prokuror sudda dalillarni tekshirishda ishtirok etadi, qonunning qo'llanilishi xususida o'z fikrini bildiradi. Ishlar sudda ko'rilayotganda ishtirok etgan prokurorning vakolati protsessual qonun bilan belgilanadi. Prokuror sud protsessining boshqa ishtirokchilari bilan teng huquqlardan foydalanib, sudyalarning mustaqilligi hamda protsessual qonunchilik normalariga qat'iy rioya etish prinsipiga amal qilishi shart. Prokuror protsessual qonunda belgilangan tartibda o'z vakolatlari doirasida sudning hukmi, hal qiluv qarori, ajrimi va qaroriga protest keltirishga haqli. Protest keltirish prokurorning vakolat doirasidan chetga chiqib ketadigan hollarda u protest keltirish to'g'risidagi taqdimnoma bilan yuqori turuvchi prokurorga murojat qiladi.

Protest, qaror, taqdimnoma, ariza va ogohlantiruv prokurorning nazorati hujjatlaridir.

Qonunga zid bo'lgan hujjatga nisbatan protestni prokuror ana shu hujjatni qabul qilgan organga yoki yuqori turuvchi organga keltiradi. Mansabdor shaxsning noqonuniy qaroriga nisbatan ham xuddi shunday tartibda protest keltiriladi.

Prokuror mansabdor shaxs yoki fuqaro tomonidan sodir etilgan qonun buzulishining hususiyatiga qarab jinoyat ishi, ma'muriy yoki intizomiy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atish haqida qaror chiqaradi. Prokuror qonunda ko'rsatilgan boshqa hollarda ham qaror chiqaradi.

Prokuror qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkoniyat yaratib berayotgan shart – sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida taqdimnomani qonun buzulishini bartaraf etish vakolatiga ega bo'lgan organga yoki mansabdor shaxsiga kiritadi.

Prokuror fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun sudga ariza bilan murojat qilish huquqiga ega.

Prokuror fuqarolarning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga, huquq va erkinliklariga, jamiyat hamda davlat manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan g'ayriqonuniy xatti – harakatlar tayyorlanayotganlogi hususida ishonchli malumotlar mavjud bo'lganda huquqbuzarlikning oldini olish maqsadida mansabdor shaxslar va fuqarolarni qonunning buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida yozma ravishda ogohlantiradi hamda qonunbuzarlik sodir etganlik uchun javobgarlikni tushuntiradi.

Prokuratura organlari faoliyatiga doir qonun hujjatlar:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 143 – 144 – 145 – 146 – moddalar;

O'zbekiston Respublikasining “ Prokuratura to'g'risidagi “ 2001 – yil 29 – avgustda qabul qilinib 2001 – yil 11- noyabrda kuchga kirgan qarori;

“ Harbiy tribunal va harbiy prokuratura organlari ” to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni.

2016 – yil oxiridan boshlab 8 – yanvar O‘zbekiston Respublikasida prokuratura organlari xodimlari kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda.

XULOSA

qilib aytadigan bo‘lsak, prokuratura organlarining huquqiy maqomi asosan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining “ Prokurtura to‘g‘risidagi ”gi qonun va boshqa qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Prokuratura organlari qonun ustuvorligini ta‘minlash, qonuniylikni mustahkamlash, jismoniy shaxslar huquq – manfaatlarini hamda O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklar holatlarini oldini olish hamda profilaktika kabi vazifa va maqsadlarni amalga oshiradi.

List of used literature:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida”gi qonun <https://lex.uz/docs/-6445145>
3. Konstitutsiyaviy huquq kitobi

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

